

EXPERIMENTAL PHYSICS

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ СМЕСИ 88%Н-МАСЛЯНОГО АЛЬДЕГИДА+12% ИЗОМАСЛЯНОГО АЛЬДЕГИДА

Ганиев Дж.К.,

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная физика и электроника» Азербайджанского Технического Университета

Рагимов Р.С.

Кандидат технических наук, «Инженерная физика и электроника» Азербайджанского Технического Университета

EXPERIMENTAL STUDY OF THE DYNAMIC VISCOSITY OF A MIXTURE OF 88% N-BUTRYALDEHYDE + 12% ISOBUTRYALDEHYDE

Ganiev J.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Engineering Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University

Ragimov R.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Engineering Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University

Аннотация

На экспериментальной установке для измерения вязкости жидкостей исследована динамическая вязкость двух компонентов смеси 88% н-масляного альдегида + 12% изомаляного альдегида в широком диапазоне давлений и температур. Полученные результаты согласуются с другими литературными данными.

Abstract

Using an experimental setup for measuring the viscosity of liquids, the dynamic viscosity of two components of a mixture of 88% n-butyraldehyde + 12% isobutyraldehyde was studied over a wide range of pressures and temperatures. The results obtained are consistent with other literature data.

Ключевые слова: вязкость, вискозиметр, н-масляной альдегид, изомаляной альдегид.

Keywords: viscosity, viscometer, n-butyraldehyde, isobutyraldehyde.

Для измерения вязкости жидкостей, их смесей при разной температуре и давлении нами был использован метод капиллярного вискозиметра в варианте, предложенном И.Ф.Голубевым [1-3], а также смонтирована экспериментальная установка, реализующая этот метод. В установке применен так называемый выпасенный вискозиметр [1]. Методика измерения с выпасенным капилляром хорошо изучена, а характерные для нее поправки достаточно обоснованы, разработана методика их оценки. Созданная нами экспериментальная установка отличается от существующих, в основном, конструкцией соединительных узлов.

Динамическая вязкость двух компонентов жидких систем смеси 88% н-масляного альдегида+12% изомаляного альдегида исследована нами в широкой области давления и температур. Измерение проводили по изотермам с шагом 20÷40

К в интервале температур 293,51÷704,31 К и давления 0,1÷58,9 МПа. Всего было получено 112 новых опытных значений вязкости.

Ниже приводятся значения температур при которых была измерена вязкость изучаемой смеси 88% н-масляный альдегид+12% изомаляной альдегид - 293,51; 317,08; 333,89; 364,90; 399,20; 434,52; 465,02; 483,05; 503,51; 528,61; 553,71; 578,81; 603,91; 629,01; 654,11; 679,21; 704,31.

Полученные экспериментальные данные о динамической вязкости изученных жидких систем приведены в таблице 1.

Наши опытные данные согласуются с данными [4-6] для обоих указанных альдегидов в пределах суммарной погрешности независимых измерений. Исключение составляет лишь одна точка для масляного альдегида при давлении 0,1 МПа и температуре 317,08 К, где расхождение составляет 3,2%.

В целом согласование результатов следует признать вполне удовлетворительным.

T, K	0,1	5,0	9,9	19,7	29,5	39,3	49,1	58,9
293,51	23207	24208	25209	27212	29214	31216	33218	35221
317,08	17252	17998	18744	20236	21728	23220	24712	26204
333,89	14344	14986	15627	16911	18194	19478	20761	22044
364,90	-	11173	11702	12761	13820	14879	15938	16997
399,20	-	8407	8875	9809	10743	11677	12612	13546
434,52	-	6429	6866	7741	8616	9490	10365	11239
465,02	-	5159	5587	6443	7299	8155	9011	9867
483,05	-	4249	4976	5831	6686	7540	8195	9250
503,51	-	3763	4293	5254	6114	6974	7435	8395
528,61	-	3115,3	3744,4	4087,6	5202,2	6652,8	6357,5	7313,3
553,71	-	2673,2	3227,1	3556,7	4557,9	6166,8	5628,4	6500,7
578,81	-	2309,5	2799,6	3113,9	4016,9	5818,8	5009,8	5808,6
603,91	-	2007,7	2443,5	2741,7	3559,2	5182,5	4481,4	5215,1
629,01	-	1755,3	2144,5	2426,5	3169,2	4637,6	4026,9	4702,8
654,11	-	1542,7	1891,8	2157,8	2834,8	4168,1	3633,7	4258,1
679,21	-	1362,5	1676,7	1927,4	2546,3	3761,2	3291,5	3869,8
704,31	-	1208,8	1492,6	1728,7	2296,1	3406,7	2992,4	3529,2

Список литературы

1. Голубев И.Ф., Петухова Т.М. Вязкость жидких предельных спиртов при атмосферном давлении и различных температурах. Научн. тр. ГИАП, М1971, вып. VIII, с.67-80.

2. Голубев И.Ф., Агаев Н.А. Вязкость предельных углеводов. Баку, Азернешр, 1964. с.159.

3. Ганиев Д.К., Рагимов Р.С. Расчет разностей теплоемкостей бинарных смесей н.масляный альдегид-изомасляный альдегид зависимости от температуры и давления. Научные труды, АзГУ, №3, т.IX, 2010, с.56-60.

4. Теплофизические свойства веществ. Справочник под ред. Н.В. Варгафтика, Госэнергоиздат, 1956.

5. Кондратьев А.С., Швыдько П.П. Модель эффективной динамической вязкости двухфазных смесей. Известия МГТУ, «МАМИ», №2(20), т.4, 2014, с. 40-46.

6. Глумов Д.Н., Стрекалов А.В. Способ расчета динамической вязкости газов в широком диапазоне давлений. Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011, №1, с. 194-210.